

АБУЛ БАРАКОТ НАСАФИЙ “АЛ-МУСТАСФО” АСАРИНИНГ МАНБАЛАРИ

Наргиза Абдурахманова Тахировна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси докторанти
+998933852545

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628210>

“Ал-Мустасфо” асарининг илмий аҳамияти ва қийматини билиш муаллифнинг фойдаланган манбаларига бевосита боғлиқ. Имом Насафий таянган манба ва масдарлар мазҳабда ишончли ҳамда уламолар мурожаат қилган асарлар сирасига киради.

Ушбу шарҳнинг манбалари энг машҳур ва ишончли китоблар бўлиб, унда шарҳловчи нафақат фикҳ, балки ақида, тафсир, ҳадис, усул, грамматика, луғат илмларидаги таниқли ва ишончли манбалардан фойдаланган.

Бу имом Насафийнинг илмдаги юксак қобилияти ҳамда ўзидан аввалги ва турли соҳалардаги замондош олимларнинг китобларидан бохабар эканига далолат қилади.

Ушбу шарҳ вужудга келишида икки босқичдан ўтган: биринчиси имом Ҳамидиддин Ромишийнинг “ал-Фикҳ ан-нофеъ”дан берган тавсия ва сабоқлари бўлиб, имом Насафий ушбу сабоқларда иштирок этган ҳамда ундан олган билим ва тажрибаларини жамлаб, “ал-Манафиъ фи фавоид ан-Нофеъ” номли асар ёзган.

Иккинчи босқичда Насафий ушбу шарҳ ва таълиқотларни тартиблаб, бир тизимга солиб, унга қўшимчалар киритади ҳамда мулоҳаза, далиллар билан бойитади. Бу икки босқич асарнинг пухта, ишончли ва мукаммал бўлишига хизмат қилади. Асар билан танишиш орқали имомнинг фикҳий билим ва маҳорати янада ёрқинроқ намоён бўлади.

Имом Насафий мухтасарни шарҳлашга ундаган сабаб ҳақида шундай дейди: “Улуғ шайхимиз устоз Ҳамидиддин Ромиший мухтасаридаги пардалар кўтарилди ва кўзга кўринмас жиҳатлар очилди... У менга ундан олган фойдаларимни тартибга солишим ва бир тизимга келтиришимни маслаҳат берди. Мен бу кўрсатмага итоат қилдим. Мададкор бўлган Аллоҳдан ёрдам сўраб, манфаатини кўпайтириш мақсадида шарҳни фикрлар билан бойитдим ҳамда “Мабсут” китобларидан қўшимчалар киритдим”¹.

Дарҳақиқат, мана шундай икки муҳим босқичдан ўтган китоб ишончли ва манфаатли бўлди. Имом Насафий уни ўз илми ва хулосалари билан бойитибгина қолмай, устозлари, хусусан шайх Ҳамидиддин Ромишийдан

¹Абул Баракот Насафий. Ал-Мустасф. Қўлёзма/ Millet genel kutuphanesi. № 847. – В. 1/6.

олган билимларини кўшди. Асарнинг аҳамияти янада ошиши учун асосий китоблардан муҳим деб билган фикрларни ҳам жамлади.

Асарни шарҳлашда муаллиф кўпгина манбаларга мурожаат қилган. Улардан баъзи манбаларнинг номини ҳавола қилган бўлса, баъзиларида фойдаланган асарига ишора қилмай, фақатгина нақл қилган олим, у айтган сўз ва фикр билан кифояланган².

Ақидавий масалаларни шарҳлашда Абу Муъин Маймун ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад Макхулий Насафий (ваф.508/1114 й.)нинг “Табсира ал-адилла” асаридан фойдаланган. Оятларни тафсир этишда Абу Қосим Маҳмуд ибн Умар Замахшарий (ваф. 538/1144 й.)нинг “ал-Кашшоф” ва Абу Бакр Алоуддин Муҳаммад ибн Абдулҳамид Самарқандий (ваф. 552/1157 й.)нинг “Шарҳ ат-таъвилот” асарларидан кўп ўринларда фойдаланган.

Ҳадис ва унинг ровийларини шарҳлашда Имом Абу Довуд (ваф. 275/888-89 й.)нинг “Сунани Абу Довуд”, Абу Жаъфар Аҳмад ибн Муҳаммад Таҳовий (ваф. 321/933 й.)нинг “Шарҳ мушкил ал-осор”, Абу Бакр Муҳаммад ибн Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Яъқуб Калободий Бухорий (ваф. 384/994 й.)нинг “Маъоний ал-ахбор”, Абу Муҳаммад Ҳусайн ибн Масъуд Бағавий (ваф. 516/1122 й.)нинг “ал-Масобих”, Абу Ҳотам Муҳаммад ибн Ҳибон ибн Аҳмад Тамимий (ваф. 354/965 й.)нинг “Китоб ас-сиқот” асарларидан истифода этган.

Усул ал-фиқҳда Абу Зайд Убайдуллоҳ ибн Умар Дабусий (ваф. 430/1038-39 й.)нинг “Тақвим усул ал-фиқҳ ва таҳдид адилла аш-шаръ”, Абдулкарим Паздавий (ваф. 482/1089 й.)нинг “Усул ал-Паздавий” номи билан машҳур “Канз ал-вусул ила маърифат ал-усул”, Алоуддин Муҳаммад ибн Аҳмад Самарқандий (ваф. 539/1145 й.)нинг “Мезон ал-усул фи натоиж ал-уқул” ҳамда Бадриддин Маҳмуд ибн Зайд Амшийнинг “Мухтасар ал-Амший” каби асарларидан фойдаланган.

Насафий фиқҳ соҳасида жуда кўплаб манбаларга таянган. Жумладан, Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбоний (ваф. 189/805 й.)нинг “ал-Асл”, “аз-Зиёдат”, “ал-Жомеъ ас-сағир”, “ал-Жомеъ ал-кабир”, Муҳаммад ибн Самоъ ибн Абдуллоҳ Тамимий (ваф. 233/848 й.)нинг “Наводир ибн Самоъ”, Абу Жаъфар Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Салома Таҳовий (ваф. 321/933 й.)нинг “Мухтасар ат-Таҳовий”, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исонинг “Мухтасар Абу Мусо аз-Зарир”, Абу Бакр Аҳмад ибн Али Жассос (ваф. 370/980-81 й.)нинг «Шарҳ мухтасар ат-Таҳовий», Абу Лайс Наср ибн Муҳаммад ибн

² Насафий кўпгина ўринларда устозлари “Шамсул аимма” Муҳаммад ибн Абдуссатор Кардарий (ваф.642/1264 й.), Бадриддин Муҳаммад ибн Маҳмуд Кардарий (ваф.652/1254 й.), Али ибн Муҳаммад Ремийий (ваф.666/1267 й.)лардан нақл қилган, бироқ уларнинг асарларига ишора қилмаган.

Иброҳим Самарқандий (ваф. 375/985 й.)нинг “Хизонат ал-фиқҳ”, “Мухталиф ар-ривоя” ва “ал-Мухталифат фи фуруъ ал-ҳанафия”, Абул Ҳусайн Аҳмад ибн Муҳаммад Қудурий (ваф. 428/1037 й.)нинг “Мухтасар ал-Қудурий” ва “Шарҳ мухтасар ал-Кархий”, Абу Зайд Убайдуллоҳ ибн Умар Дабусий (ваф. 430/1038-39 й.)нинг “ал-Асрор” ва “Хизонат ал-ҳуда”, Абу Наср Аҳмад ибн Муҳаммад Ақто (ваф. 474/1081 й.)нинг “Шарҳ мухтасар ал-Қудурий”, Фахрулислом Али ибн Муҳаммад ибн Ҳусайн Паздавий (ваф. 482/1089 й.)нинг “ал-Мабсут” ҳамда “Шарҳ ал-жомеъ ас-сағир”, Бакр Хоҳарзода номи билан машҳур бўлган Абу Бакр ибн Муҳаммад ибн Ҳусайн Муҳаммад Бухорий (ваф. 483/1090 й.)нинг “ал-Мабсут”, Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад Сарахсий (ваф. 483/1090 й.)нинг “ал-Мабсут”, Садрушшаҳид Ҳисомиддин Умар ибн Абдулазиз (ваф. 536/1141-42 й.)нинг “ал-Воқеъот”, Абул Фазл Абдурахмон ибн Муҳаммад ибн Амирвайҳ Кирмоний (ваф. 544/1149 й.)нинг “ал-Изоҳ” ва “Таълиқ Абул Фазл Кирмоний”, Алоуддин Муҳаммад ибн Аҳмад Самарқандий (ваф. 549/1154 й.)нинг “Тухфа ал-фуқаҳо”, Абулқосим Муҳаммад ибн Юсуф Самарқандий (ваф. 556/1161 й.)нинг “ал-Маншур”, Абул Ҳасан Али Ибн Абу Бакр ибн Абдулжалил Марғиноний (ваф. 593/1197 й.)нинг “ал-Ҳидоя фи шарҳ бидоят ал-мубтади”, Бадриддин Маҳмуд ибн Зайд Амшийнинг “Шарҳ ал-жомеъ ас-сағир”, Бурҳониддин Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Абдулазиз ибн Моза Бухорий (ваф. 616/1219 й.)нинг “ал-Муҳит ал-бурҳоний фи ал-фиқҳ ан-нуъмоний” (ушбу асар баъзи ўринларда “ал-Жомеъ ал-бурҳоний” номи билан келади), Муҳаммад ибн Аҳмад Абу Бакр Бухорий (ваф. 619/1222 й.)нинг “ал-Фавоид аз-зоҳирия”, Бадриддин Муҳаммад ибн Маҳмуд Кардарий (ваф. 652/1254 й.)нинг “Фавоид ал-мухтасар”, Абул Маълий Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Юсуф Исбижобийнинг “Зод ал-фуқаҳо” ва “Шарҳ мухтасар ат-Таҳовий” каби асарлари шулар жумласидан³.

Шунингдек, наҳв илмида Абулқосим Маҳмуд ибн Умар Замахшарий (ваф. 538/1144 й.)нинг “ал-Муфассал фи саноат ал-эъроб”, ҳадисдаги сўз ва жумлаларни шарҳлашда Абу Убайдулқосим ибн Саллам Ансорий (ваф. 224/839 й.)нинг “Ғариб ал-ҳадис” ва Абулқосим Маҳмуд ибн Абулҳасан Найсобоурий (ваф. 553/1158 й.)нинг “Жумал ал-ғароиб”, фикҳий тушунчаларни изоҳлашда Абул Фатҳ Носир ибн Абдуссайд Абул Макорим Матразий (ваф. 610/1213 й.)нинг “ал-Муғроб фи тартиб ал-муъриб” ва Абу Бакр Муҳаммад ибн Маҳмуд Ҳамавийнинг “ал-Ҳодий лил-бодий”, сўзларнинг луғавий маъно ва таърифларини тушунтиришда Халил ибн

³ Абул Баракот Насафий. Ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофиъ. Истанбул: Мактаба ал-иршод, 2017. Б. 45.

Аҳмад Фароҳидий (ваф. 170/787 й.)нинг “ал-Айн”, Исҳоқ ибн Иброҳим Форобий (ваф. 350/961 й.)нинг “Девон ал-адаб”, Абу Мансур Муҳаммад ибн Аҳмад Азҳарий (ваф. 370/981 й.)нинг “Таҳзиб ал-луғат”, Исмоил ибн Ҳаммод Жавҳарий (ваф. 393/1003 й.)нинг “ас-Сихоҳ”, Абул Ҳасан Муҳаммад ибн Абдуллоҳ Самарқандий (ваф. 343/955 й.)нинг “Тож ал-масодир фи ал-луғат”, Абу Жаъфар Аҳмад ибн Али ибн Муҳаммад Байҳақий (ваф. 544/1149 й.)нинг “Тож ал-масодир фи ал-луғат” асарларидан истифода қилган.

Шарҳда фойдаланилган манбаларнинг кўплиги ва турлича экани Ҳожи Халифанинг ушбу шарҳга: “Шарҳнинг барчаси “Мабсут” ва “Изоҳ” китобларидан нақл қилинган”⁴ деб берган таърифидан ҳам намоён бўлади.

Олимнинг ўзи ҳам асарнинг муқаддимасида: “Манфаатини кўпайтириш мақсадида шарҳни фикрлар билан бойитдим ҳамда “Мабсут” китобларидан қўшимчалар киритдим”, деган.

Шарҳловчининг юқоридаги сўзидан аён бўладикки, у китобни ёзишда муайян бир манба билан чегараланмаган, балки шу соҳа ва бошқа йўналишдаги китоблардан ҳам фойдаланган.

Шунингдек, муаллиф китобнинг ниҳоясида: “Эҳтиёж бўлган вақтда шарҳда нақл қилинган масалалар “Мабсут”, “Изоҳ” ва бошқа китоблардан олинган”⁵, деган.

Насафийнинг бошқа олимларнинг китобларига мурожаат қилиши ва улардан фойдаланиши асарнинг сифатига таъсир қилмайди, балки шарҳлаш жараёнида китобнинг бошқа қирралари очилади. Имом унда далилларни йўналтириш, ҳукмларни асослаш, изоҳлаш, баъзи вақтларда тўғирлаш, ўз даврида фатво асос қилиб олинган ҳукмларни етказиш, чалкашликлар ҳамда ноаниқ жумлаларга аниқлик киритишга катта аҳамият беради.

⁴ Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун. Байрут: Дар ихя ат-турас ал-арабий, Ж.2. – Б. 1921.

⁵ Абул Баракот Насафий. Ал-Мустасф. Кўлёзма/ Millet genel kutuphanesi. № 847. – В. 245/а.

